

EDICIÓN ESPECIAL

SERIE TÉCNICA-TECNOLÓGICA

de y para la industria llega

el experto IC

todos tenemos algo que compartir

**¿POR QUÉ LA
CONSISTENCIA EN EL
RECUBRIMIENTO EN
POLVO ES DE VITAL
IMPORTANCIA?**

Colaborador de esta
edición:
Ing. Mario Quiceno

Ing. Mario Quiceno
Especialista en Recubrimiento
en Polvo

¿POR QUÉ LA CONSISTENCIA EN EL RECUBRIMIENTO EN POLVO ES DE VITAL IMPORTANCIA?

#2

Cuando se trata de recubrimiento en polvo, es satisfactorio cuando sale un sustrato del horno de curado sin imperfecciones visuales y con las milésimas de espesor perfectas.

Hay varias variables que podrían ayudar a que el sustrato cumpla con las especificaciones de recubrimiento que pide el cliente. El pintor debe tener constancia a la hora de pintar el sustrato y ser versátil al pintar con diferentes colores. Aquí asumimos que las variables como el pretratamiento, la configuración del equipo de pintura y del horno de curado están correctas.

Un pintor experimentado sabe cuántos trazos hay que hacer al pintar un sustrato en función de la fórmula y de los

acabados que requieren las piezas. No es lo mismo pintar un color mate, metalizado, o con diferente brillo.

Importancia de la consistencia

La consistencia es importante para la conformidad y precisión en la aplicación del recubrimiento en polvo sobre la pieza. La falta de consistencia podría provocar repintado, lijado o rechazo de la pieza. Todas esas consecuencias tiene un

costo y las ganancias se verán afectadas negativamente. Un rechazo de pieza resultante por no ser consistente podría resultar en piel de naranja, cubrimiento pobre, crateres y retro-ionización o back ionization.

La piel de naranja y apariencia de flacidez se producen cuando se rocía demasiado la pieza; el pintor roció demasiado polvo sobre el sustrato. La solución podría ser adaptar la configuración de la pistola a la velocidad de la mano del pintor. El cubri-

miento pobre es lo opuesto a la piel de naranja, lo que sugiere que no se aplicó suficiente polvo al sustrato.

La retro-ionización o back ionization se produce cuando la parte del polvo tiene demasiada carga. Hay dos razones para ello: la pistola está demasiado cerca del sustrato o los ajustes de voltaje son demasiado altos.

Tener constancia como pintor es saber cuántos trazos requiere un sustrato para cubrirlo adecuadamente, sin importar la forma; cómo pintar las esquinas que no son fáciles de revestir (jaulas de faraday); el tipo de polvo, la configuración de la pistola y la velocidad de aplicación. Es importante saber qué fórmula necesita más pasadas y cómo aplicarla.

Hay pinturas en polvo con diferentes acabados; en negro de bajo brillo o blanco de alto brillo que requieren diferentes técnicas de pintura. Por supuesto, hay que leer y seguir las especificaciones técnicas del producto y los requisitos del cliente. También es relevante investigar cómo se comportan los distintos tipos de polvos. Otro ejemplo es si el polvo es poliéster, epoxi o uretano.

Usted puede también consultarlo con el técnico del fabricante de la pintura en polvo.

Fiabilidad del pintor

No sólo se trata de fiabilidad y consistencia del equipo o del producto, sino también para el pintor. Los ajustes de pretratamiento correctos, la conexión a tierra adecuada, la configuración correcta de las pistolas automáticas y el tiempo

y la temperatura adecuados en el horno de curado son los factores necesarios que un pintor necesita para realizar el trabajo correctamente. Los problemas comunes que tenemos con el acabado, en este caso, son grietas, poros, desgasificación, ojos de pescado y cráteres.

El agrietamiento ocurre cuando la capa superior no está curada lo suficiente. Aparecen pequeñas grietas en la capa superior y se ven capas transparentes. La razón de esto es que el horno no estaba a la temperatura adecuada; Los poros y la desgasificación se producen cuando los gases atrapados son atraídos hacia la superficie durante el curado. La solución para la desgasificación es desgasificar la pieza durante 30 minutos después del recubrimiento o aplicar una imprimación anti gas. Los ojos de pescado y

los cráteres ocurren cuando hay contaminación de sus sustratos. Generalmente existen aceites y lubricantes que producen esta apariencia.

Sólo nos queda una variable, y es el pintor, por lo que el pintor debe tener la boquilla, la configuración de la pistola y la protección EPI adecuadas.

Técnica y Experiencia en Pintura

Existen varios institutos, videos y entrenamientos que muestran diferentes técnicas de pintura en polvo; Muestran cómo pintar jaulas de Faraday, partes planas, redondas, y cuadradas. Todo eso funciona, pero depende de cuál adopte el pintor o aplicador del recubrimiento.

Lo que realmente importa son algunas variables que el aplicador no pueden evitar, como la distancia entre la pistola y la pieza, las boquillas de las pistolas y la velocidad de los movimientos de la mano del pintor. Encontrar la configuración correcta de la pistola es vital para crear la apariencia y el espesor correctos. Una recomendación importante es mantener el voltaje al máximo para obtener la máxima eficiencia de transferencia y controlar la corriente ayuda a limitar la cantidad de pintura polvo que se dispara al sustrato.

Diferentes colores y fórmulas requieren diferentes formas de pintar; Depende de las características de rendimiento del producto y de los requisitos de la aplicación. La información está contenida

en la hoja de datos técnicos y, a veces, es necesario aplicar una capa de imprimación en polvo y luego la capa final con un espesor de mil un poco más pesado que la imprimación. Existen algunas aplicaciones técnicas para acabados de tonos sólidos, y podrían aparecer algunos problemas con acabados metálicos y texturizados.

Conociendo los trazos y el sustrato

Para concluir, podemos decir que la consistencia no es solo la capacidad de qué tan rápido o lento el pintor aplicó la pintura en polvo. Es saber cuántos trazos necesita el sustrato para cubrirlo adecuadamente con el espesor adecuado y conocer el comportamiento de diferentes las diferentes fórmulas de las pinturas en polvo y de los sustratos de diferentes materiales. Es práctica, experiencia y aprendizaje constante.

ACERCA DE NUESTRO COLABORADOR

**ING.
MARIO QUICENO**

El Ing. Quiceno es Ingeniero Mecánico y de Manufactura de la Universidad Autónoma de Manizales. Cuenta con una certificación PMI en Gestión de Proyectos y MBA de la Universidad del Valle. Certificado en cursos de recubrimiento en polvo de Olds College de Alberta, Canadá y de Udemty. Expositor invitado en Powder Coating Conclave 2023 en New Delhi, India. Cualquier consulta o asesoría pueden comunicarse directamente con el Ing. Quiceno al correo: quiceno.mario@gmail.com